

¿Es evitable la tragedia del bien común?

*Facundo Guadagno Balmaceda*¹

¹ UNSAM (Universidad de San Martín)

Resumen

Este trabajo es una conferencia transcrita y corregida de Mario Bunge dictada el miércoles 30 de septiembre de 2015 en el Seminario de Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires donde aborda la llamada “tragedia de los comunes”, y a partir de ese fenómeno, el autor evalúa distintas maneras de superarla, discutiendo con la economía neoclásica y sugiriendo, a la luz de la evidencia empírica, al cooperativismo como una posible solución.

Palabras clave: economía, bienes comunes, cooperativismo.

Es simbólico que el último viaje que Mario Bunge haya hecho para dar una conferencia sea, precisamente, a la República Argentina, su país natal. La paradoja radica en que fue justamente su lugar de origen el que lo repudió y hoy sus popes intelectuales, encerrados en claustros universitarios, lo desprecian sin haberlo leído, o comprendido erróneamente, acusándolo de ser un “colonizado” – como afirmó el científico Oscar García (Becerra & Castorina, 2016) -, de interpretar de manera impropia al psicoanálisis¹, o de oscurantista por el filósofo Alejandro Piscitelli². La lista, por su-

puesto, continúa de cualquier manera, el aporte que Bunge ha hecho a la ciencia es tal, que no resulta extraño que a los cien años del filósofo se le dediquen revistas, congresos, etc.

Fue en esta conferencia, dictada en Buenos Aires, donde eligió abordar, científicamente – otra palabra que le da asco a estas “eminencias” del intelecto – el problema del bien común. ¿Es posible dirimir los problemas en torno a los bienes públicos sin caer en la propiedad privada o la legalidad del Estado? La conferencia se dictó el miércoles 30 de septiembre en el Seminario de Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Aquí pueden leerla transcrita, con las correspondientes citas y referencias añadidas.

Mario Bunge, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina. 30/09/2015. En 1968 apareció un artículo escrito por Garrett Hardin que hizo “mucho roncha”, y el mismo sigue siendo muy citado porque abarca asuntos interesantes, pero de forma totalmente descosida: se trata de *The tragedy of the commons*. Empieza hablando de lo que promete, es decir, la tragedia del bien común, y termina su conclusión con la necesidad de controlar la natalidad, algo que no tiene nada que ver, o muy poco, con lo anterior. Más allá de haberse formado como microbiólogo, se ocupó de problemas sociales, económicos y morales. En todo caso, el tópico es muy interesante y apareció ya a fines del siglo XVIII cuando empezaron a funcionar los primeros telares mecánicos y la gente del

¹ https://www.perfil.com/noticias/contenidos/2010/05/20/noticia_0028.phtml - Los psicólogos le contestan a Mario Bunge. En Diario Perfil, 20/05/2010.

² <https://www.filosofitis.com.ar/2009/04/21/adios-a-gregorio-klimovsky-el-mas-importante-de-los-epistemologos-argentinos/> - Piscitelli, A. (2009). Adiós a Gregorio Klimovsky el más tolerante de los epistemólogos argentinos. En Filosofitis.

norte de Inglaterra, y el sur de Escocia, empezó a multiplicar el número de ovejas para vender la lana a los tejedores³. El problema es el siguiente: imaginemos una aldea cualquiera en el siglo XVIII o XIX que tiene cerca un pastizal, utilizado por todos los habitantes de la aldea, pero algunos de ellos son más emprendedores, osados, o egoístas que otros, y en lugar de mandar dos o tres ovejas a pastar, mandan seis o siete, porque, y aquí aprovecha Hardin para lanzarse contra la economía neoclásica, quieren maximizar sus utilidades, independientemente de lo que piensan los demás, fuera de sus lazos con el resto de la aldea. Entonces, ¿qué pasa? Las ovejas de este señor comen demasiado pasto y entonces perjudican a las otras.

Una de las maneras en que ha sido interpretado este proceso es que el bien común es una maldición. Lo dice el mismo Garrett Hardin, entonces ¿qué hay que hacer? Privatizar. Al privatizar no hay conflicto. Claro, algunos se quedan en la miseria, pero ese problema no le ocupa a Hardin, tal vez porque es microbiólogo. El artículo ha sido interpretado, habitualmente, como un elogio de la propiedad privada, pero el mismo autor la critica porque es, justamente, la privatización de ese bien común la que conduce al deterioro final de la gente que compartía ese pastizal y al pastizal mismo, porque se lo sobreexplota. En todo caso, el problema es bien claro: Hardin tiene en cuenta solo individuos aislados y a un Estado que da ciertas normas, leyes, entonces él cree que hacen faltas leyes para regular el uso de un bien común.

Demos un salto atrás, 5000 años antes de la emergencia del Estado, cuando había muy poca gente, a lo sumo 500.000.000 de habitantes, comparado

con los 7.000.000.000 que hay ahora, y todo era, en principio, propiedad común de toda la población. Junto con el Estado vino la apropiación de parte del mundo natural, pero al mismo tiempo, vinieron las obras públicas, los primeros graneros públicos, puentes y obras costeadas por los impuestos y utilizadas, inicialmente, por toda la comunidad. Había, entonces, un conflicto nuevo, que no existía previo a la aparición del Estado, a saber, el conflicto entre el interés privado y el interés público, defendido por un Estado cada vez más complejo e invasor.

¿Qué pasaba, por ejemplo, con el Imperio Romano? Los derechos individuales de la propiedad eran respetados, regía el *utere et abutere*, el derecho a usar y abusar, no solamente de las cosas materiales sino también de las personas. El dueño de esclavos tenía el derecho a matarlos, si así lo quería. Habitualmente no lo hacía porque un esclavo era un bien valioso. Pero ¿quién se ocupaba del mantenimiento de la producción de los bienes comunes de la República Romana? Hablo de los templos, las carreteras, los puentes, ¿quién se ocupaba de todas esas obras públicas? Lo hacía el senado, nada menos. El senado otorgaba la buena conservación de las obras públicas, y no había vandalismo, que se sepa. Los primeros vándalos cuando llegaron, por supuesto, destruyeron lo que pudieron, como también los cristianos, quienes destrozaban sistemáticamente las estatuas y demás obras paganas. Por eso, obras como la Venus de Milo que se exhibía en Estambul, en Atenas, en las ciudades del Imperio Bizantino, les faltan los brazos: fueron víctimas de fanáticos cristianos que no querían dejar rastros de las civilizaciones paganas. Luego vinieron los godos, mongoles, etcétera, y la propiedad común fue completamente destruida, cada cual se ocupaba solamente de su comunidad hasta que, finalmente, las repúblicas comunas, como la famosa comuna de Castilla, las repúblicas italianas,

³ La literatura sobre esta problemática apareció en el siglo XVIII cuando Thomas Malthus postuló su teoría de la población (1798), donde desarrolló un modelo matemático que, según él, podía predecir la extinción humana en un período relativamente corto debido a la carencia de alimentos para una población mundial en aumento.

como Firenze y otras, no solamente fundaron las ruinas que quedaban, particularmente los canales, la principal vía de comercio que habían desarrollado los romanos. Pero también se llevaron a cabo una serie de obras públicas de las que se enorgullecían los ciudadanos.

Sin embargo, a Hardin se le escapa, como a todos los economistas – aunque él no lo era -, una cuestión: ignorar al tercer sector, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Una de las más notables fue y sigue siendo, para mí, el Tribunal de las Aguas de Valencia⁴, fundado en 960 cuando los árabes dominaban casi la totalidad de la Península Española. Este tribunal se reunía los jueves y continúa haciéndolo, a las 12 del mediodía, haya litigios o no, para dirimir los conflictos entre los regantes de las diversas comunidades esparcidas a lo largo de los ríos, como el río Turia. Los regantes eran propietarios de pequeños establecimientos que producían frutos de gran valor, en su mayoría naranjas. Tenían acequias que se llenaban con la subida de los ríos y éstas, desde luego, no tenían límites fijos, como ocurría, por ejemplo, con el río Nilo. Siempre había alguien que quería aprovecharse del vecino. Para resolver estos conflictos de intereses se reunían todos los jueves los miembros del tribunal, que cambiaban año tras año, elegidos por los regantes. Es una institución tan eficaz que ha durado más de mil años y es, según parece, la institución jurídica más antigua de Europa con una existencia continua. Nunca tuvieron intervención del Estado ni bajo el Franquismo, incluso su régimen respetó a este tribunal. Una vez que el tribunal diera su dictamen, éste era aceptado por todos los interesados.

La descripción que poseo sobre El Tribunal de las Aguas de Valencia es la realizada por Ginés Boira (1960), la cual

⁴ Para un desarrollo sobre esta institución ver Green (2008), Guillén (2003), Mascarell (1997), Plaza Penadés (2007).

se titula con el nombre de la institución. Me parece que es una institución modelo porque funciona correctamente, resuelve los conflictos de su población, no se encuentra bajo la jurisdicción de ningún Estado, se elige democráticamente, se renueva de manera periódica y sin ninguna intervención de la política habitual. Muestra que hay maneras no jurídicas, no estatales, de resolver sus propios intereses. Los usuarios del agua, quienes dictaban la ley, examinaban caso por caso, entonces no hay tragedia del bien común si los interesados se juntan en una especie de cooperativa, solo que sin administración y, por ende, sin gastos administrativas. Por otra parte, la dirección se renueva periódicamente, de modo que no existe el peligro que acosa a las demás cooperativas: que una oligarquía se apodere de la empresa; así que se trata de una institución que se ocupa, solamente, de vigilar la sustentabilidad de ese bien común. Entonces el problema que aborda Hardin es un tópico interesante, es decir, el conflicto de intereses, pero que se resuelve sin ayuda de abogados, ni más tribunal que el constituido por los interesados. Existen ejemplos más recientes, como en Texas, un Estado que no goza de mi simpatía, pero con conflictos linderos semejantes a los que acontecían en las Pampas del siglo XIX debido a la carencia de alambrados, de modo que no se sabe bien qué ocurre con el ganado. Según parece en muchas regiones de Texas los conflictos entre los estancieros, entre los vaqueros, los resuelven los propios interesados sin que intervenga para nada el Estado. La tragedia del bien común es evitable, justamente, recurriendo a la razón, a la discusión pacífica, es algo que normalmente los economistas desconocen al respecto.

Existen, en la práctica, pocos libros de texto sobre economía que desarrollen el tema de las cooperativas, algo curioso cuando, por ejemplo, en Reino Unido se demostró que las cooperativas suelen

ser más resistentes económicamente que muchas otras formas de empresa, con otro tipo de propiedad - 41%^{5,6}. Pero a nivel mundial, la cooperativa más exitosa es Mondragón, fundada en 1956 por Jesús María Arizmendiarrreta, un jesuita que estuvo a punto de ser fusilado por los franquistas. No era un hombre común: para fundar Mondragón se alió con algunos ingenieros, era un hombre de visión moderna y sabía que una cooperativa exitosa debía tener su propio banco, no depender de bancos capitalistas, además de tener su escuela de formación de administradores y trabajadores. Es un conglomerado de más de cien empresas que producen desde neveras hasta puentes. Una de las virtudes de las cooperativas es que comparten no solo las ganancias, sino también los riesgos. Cuando a una de las cooperativas les va mal las demás las ayudan. Son solidarias, un aspecto muy importante de esas cooperativas, que son conglomerados, es la solidaridad, la ayuda mutua de la que hablaban algunos anarquistas, en particular, Kropotkin.

Todos se comprometen a aceptar las resoluciones del tribunal, la guardia civil nunca tuvo que intervenir, jamás fue llamada y no tuvo que involucrarse. Se trata de algo pacífico, las cosas se arreglan hablando, y también haciendo concesiones, por supuesto: es una escuela de civilidad y solidaridad. No tienen administración constante y su presencia dura un bienio; al cesar, cesan completamente y los partidos intervienen en este proceso. La solución de los anarquistas es de Bakunin, generación anterior a Kropotkin, que era la cooperativa. Desgraciadamente, a Marx no le interesaban las cooperativas, le interesaba la revolución y no la reforma y ya sabemos que pasó con

eso. El caso de los socialistas argentinos fue distinto, Juan B Justo fue un neurocirujano fundador del Partido Socialista y la primera cooperativa del país: El Hogar Obrero (1905). Lo que llamó la atención Justo en su libro *Teoría y práctica de la histórica* (1909) - ¡teoría y práctica de la historia! -: una cooperativa no debería jamás crecer demasiado porque al crecer aumenta la distancia entre los administradores y los cooperantes de ser una cooperativa y se convierte en una empresa común. Las cooperativas deberían dividirse, Mondragón cumple ese requisito porque tiene una cantidad considerable de cooperativas, además muy variadas, y no son solo de consumo sino principalmente de producción, las cooperativas de Argentina son escuelas de trabajo y de consumo, pero no creo que haya otras cooperativas de producción, más allá de la etapa de uno de los peores presidentes que tuvo la Argentina, De La Rúa, cuando cerraron las fábricas, los obreros tomaron a los edificios y se apoderaron de ellos, ante sus dueños que, según su visión, el negocio no daba utilidades. ¡Oh milagro! las cooperativas desechadas por sus dueños comenzaron a dar utilidades. También en Europa, históricamente, el desarrollo de las cooperativas fue envidiable. En Inglaterra florecieron hacia 1850 y eran cooperativas de consumo y crédito, no de producción: la cooperativa de producción es una forma relativamente nueva de economía, y uno de los países donde mejor funciona es en Italia. Nacieron hacia 1880 cuando a alguien se le ocurrió desecar los pantanos pontinos. Mussolini se jactaba de haber desecado las Lagunas Pontinas, una de sus grandes mentiras: los pantanos fueron desecados por trabajadores del norte de Roma, una zona difícil donde nadie quería trabajarla, formaron cooperativas trabajaron muy duro y tuvieron éxito. Eso fue la primera cooperativa pero hoy día las cooperativas italianas abarcan, prácticamente, todos los sectores de la economía,

5 https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/co-op_economy_2015.pdf

6 Para una exploración detallada sobre el tema, es recomendable remitirse a los trabajos de Joss Winn, en particular *The co-operative university: Labour, property and pedagogy* (2015).

especialmente el financiero, donde se otorgan préstamos para el particular, para adquisición de la vivienda.

Evitando la competencia desleal, la destrucción del bien y el bienestar de la población, y alejándose de la apropiación de un tercero estatal, la razón de los hombres, guiada por un juicio correcto, es la que puede llevar a una correcta discusión sobre diversas problemáticas, sin abandonar la civilidad y el diálogo, fundamentales para la comunicación humana. En otro plano, las cooperativas muestran una manera de desarrollo que no se enfatiza en el Estado ni tampoco en la lógica de la rentabilidad capitalista.

Referencias

- Becerra, G., & Castorina, J. A. (2016). Una mirada social y política de la ciencia en la epistemología constructivista de Rolando García. *Ciencia, docencia y tecnología*, 27(52), 459-480.
- Boira, V. G. (1960). El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia: 960-1960. *Tribunal de las Aguas*.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
- Justo, J. B. (1909). *Teoría y práctica de la historia*. Lotito y Barberis.
- Green, C. L. (2008). The Tribunal de las Aguas: A Minor Jurisprudence, Not Jurisprudentially Minor. *Law & Literature*, 20(1), 89-113.
- Guillén, V. F. (2003). Breve examen del Tribunal de las Aguas de Valencia y de su proceso. *Arbor*, 175(691), 1295-1330.
- Malthus, T. (1798). *An essay on the principle of population*. Printed for J. Johnson. St. Paul's church-yard, London, 1-126.
- Mascarell Navarro, M. J. (1997). *El tribunal de las aguas de la vega valenciana*.
- Plaza Penadés, J. (2007). *El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia*.
- Winn, J. (2015). The co-operative university: Labour, property and pedagogy. *Power and Education*, 7(1), 39-55.